

**ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА МУДДАТИДАН ОЛДИН ЎЛИК
ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ТИМУС ТЎҚИМАСИ
ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ**

**Кўчқаров Бахромжон Воҳиджон ўғли., Аллаберганов Дилшод
Шавкатович., Каримов Расулбек Хасанович.
Тошкент давлат тиббиёт университети.
Урганч давлат тиббиёт институти.**

Аннотация: Фарғона вилояти мисолида муддатидан олдин ўлик туғилган чақалоқлар буйрак усти беши ва тимус дезинтеграциясининг патоморфологик асослари муддатдан олдин туғилган чақалоқларда буйрак усти беши ва тимусни тўлиқ шакланмаслиги оқибатида етарли даражада адаптация гормонларини ишлаб чиқарилмаслиги ва унга боғлиқ тимусни ҳам ўз функционал жихатлари бўйича супрессорлик хусусиятини бўлмаслиги тимомегалия ва хомила ичи инфекциясига олиб келиши билан характерланади.

Калит сўзлар: буйрак усти беши, тимус, иммунсупрессия, ўли туғилган чақалоқ, патоморфология.

Муаммони долзарблиги: Дунё миқёсида перинатал ўлим кўрсаткичлари тиббиётнинг ривожланишига қарамай, глобал тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб қолмоқда. АҚШ ва Европа давлатларида ўлик туғилиш кўрсаткичи ҳар 1000 туғруққа 3,0–5,0 тани ташкил этса, МДХ давлатлари ва Россия Федерациясида бу кўрсаткич 5.5–9.0 тани ташкил этади. Ўлик туғилишнинг асосий сабаблари сифатида плацентар етишмовчилик, инфекциялар ва онанинг соматик касалликлари кўрсатилади. Бироқ, ҳомиланинг адаптив тизимлари — тимус (иммун тизим маркази) ва буйрак усти беши (эндокрин стресс-тизим) ўртасидаги морфофункционал дезинтеграция (алоқанинг бузилиши) муддатидан олдин ўлик туғилишнинг патогенетик механизми сифатида етарлича ўрганилмаган. Фақат хориж ва ўзимиздаги олимларни ўрганишларида инфекция омили билан боғлиқлиги келтирилган ҳалос.

Марказий Осиё давлатлари билан қиёс (2024 й.) Минтақада кўрсаткичлар мамлакатларнинг соғлиқни сақлаш тизими ва иқтисодий ҳолатига қараб сезиларли даражада фарқ қилади: Қозоғистон республикасида бу кўрсаткич, 1000 та туғруққа 6,88-8,0 тани ташкил этса, Тожикистон республикасида 21,7-30,3 тани ташкил этганлиги аниқланди. Қирғизистонда бу кўрсаткич 1000 та туғруққа 11,6-24,5 тани ташкил этса, Туркманистон республикасида 35,9-40,3 тани ташкил этиб, Ўзбекистон республикасида бу кўрсаткич 12,2-18,2 тани

ташқил этади. Эслатиб ўтамиз, бу кўрсаткичлар бўйича Ўзбекистонда ўлик туғилиш 2019-2021 йилларда 30,4-41,8 тани ташқил этиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 25.04.2022 йилдаги ПҚ-216-сонли қарорни кучга кириши оналик ва болалик муҳофазасига қаттиқ эътиборни қаратилиши ва чақалоқлар ўлим кўрсаткичини сезиларли даражада пасайишига олиб келганлиги билан ўз тасдиғини топади.

Натижа ва муҳокама: Турли омиллар таъсирида муддатдан олдин ўлик туғилган чақалоқларни аксариятида тимусни кичрашиши, фаол майдонларини дерлик аниқланмаслиги, пўстлоқ ва мағиз қаватлари фарқларини мавжуд эмаслиги, стрессор омиллар таъсирида тимуснинг ривожланиш онтогенезида безни муддатдан олдин инволюцияга учрганли-гини англатади. Эътиборли жихатларидан бири Гассал таначаларини муддатдан олдин шаклланиши, бўлакчалараро тўсиқларнинг кенгайиши, склерозга учраши, ретикулоэпителиал хужайраларни ҳамма соҳада бир хил учраши, секретор гранулаларга бой бўлган эпителиоид хужайраларни деярлик учрамаганлиги тимусни акцидентал трансморфацияси лимфоцитларни кескин камайиши, томирларда давомли тўлақонлик ва интерстициал шишларнинг ривожланиши, тимуснинг муддатдан олдин инволюцияга учраши ва иккиламчи иммунотанқисликни ривожланишига олиб келганлиги аниқланди.

Тимусни таркибидаги асосан сийрак ва дағал толали тузилмалар, мезенхимал хужайраларни липоцитларга трансформацияси ва липоидози каби ўзгаришлар тимусни акцидентал трансформацияси ривожланганлигини исботлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Артикова Д. О. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //Наука и образование сегодня. – 2025. – №. 3 (84). – С. 113-115.
4. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
5. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг

- суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
6. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.
7. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти беши касаллиги, уни даволаш усуллари ҳамда асоратлари (адабиётлар шарҳи). – 2022.
8. Раджапов А. А. и др. Муддатига етмасдан туғилган чақалоқларда буйрак патологиялари //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 119-124.
9. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK KASALLIGI BO‘LGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG‘ILGAN XOMILA SIYDIK-AJRATISH TIZIMINING MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 76-83.
10. Quryazov S., Ollaberganov M., Karimov R. ONASIDA BUYRAK PATOLOGIYASI BO‘LGAN HOMILALARDA SIYDIK QOPI MORFOLOGIYASI //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 57-63.
11. Каримов Р. и др. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 674-680.
12. Закиров М., Рузибаев Р., Каримов Р. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 159-165.
13. Атамуратов С., Раджапов А., Каримов Р. НЕФРОЭКТОМИЯДАН КЕЙИН ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ РЕАКТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 126-130.
14. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С. 137-144.
15. Мирзамухамедов О. Х. ҲОМИЛАДОРЛИК ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ПИЕЛОНЕФРИТНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ //Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины). – 2026. – Т. 12. – №. 1. – С. 388-393.